

TERRORIZM VA EKSTREMIZM BILAN BOG'LIQ JINOYATLARINING MADANIYATIMIZGA SALBIY TA'SIRLARI

Ro'ziyeva Gulsanam Sultonmurodovna

O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti

Maxsus-kasbiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524480>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

terrorizm, ekstremizm,
samarali mexanizmlar,
transmilliy jinoyatchilik,
uyushgan jinoyatchilik,
narkotik vositalar, psixotrop
moddalar, prekursorlar, odam
o'g'irlash, jinsiy majburlash,
jamoatchilik hamkorligi,
nazorat.

ABSTRACT

Mazkur ilmiy maqola terrorizm va ekstremizm, odam savdosi va o'g'irlash, jinsiy va boshqa yo'sinda majburlash uchun odamlarni yollash, pullarni kontrabanda qilish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni oshkoralashtirish (legallashtirish), hujjatlarni qalbakilashtirish, noyob buyumlar va san'at asarlarini kontrabanda qilish, transport vositalarining noqonuniy savdosiga qarshi kurashishda axborot va tajriba almashish, ushbu jinoyatlarning milliy xavfsizlik tizimimizdagi madaniyatimizga salbiy ta'sirlari, shuningdek, profilaktik tadbirlarni amalga oshirish maqsadida tegishli idoralar mas'ullarini jalb etish haqida ma'lumot beradi.

Mamlakatimizning mustaqillikka erishgach, siyosiy va iqtisodiy islohotlar o'tkazish borasida keng ko'lamlı katta hajmdagi ishlar qilindi. Mustaqil taraqqiyotning o'tgan davri mobaynida jamiyatimiz hayotining barcha jabhalarida, xususan, davlat qurilishi va boshqaruvi sohasida ulkan tarixiy ahamiyatga molik ishlar amalga oshirildi. Milliy davlatchiligimizning mustahkam huquqiy poydevori yaratildi va O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi bilan kafolatlandi.

Siyosiy partiyalar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. Ko'ppartiyaviylik asosida saylangan vakillik organida siyosiy partiyalarning faoliyatini va qonun qabul qilishida ishtirokini oshirish maqsadida fraksiyalar faoliyati yo'lga qo'yildi.

Tarixga nazar tashlansa, har bir davrda global ravishdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa muammolar bo'lganini ko'rish mumkin. Bunday omillar sirasiga ishsizlik, moddiy yetishmovchilik, aholining kam ta'minlangan qatlamining ijtimoiy muhofazasini yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi, shu bilan birga, yoshlarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muammolarni o'z vaqtida aniqlanishi va bartaraf etilmasligi kiradi.

Ayniqsa, yoshlar tarbiyasiga katta xavf solayotgan, butun jahonda tarqalib borayotgan "ommaviy madaniyat" xurujlariga qarshi kurashish hayotiy-amaliy ahamiyatga egadir. Zero, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etish terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashning muhim usullaridan biri hisoblanadi.

Terrorizm va ekstremizmning ijtimoiy omillaridan biri aholining huquqiy ongi va bilimining yetarli darajada shakllanmaganligidir.

Natijalar va muhokama. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida VI yo'nalish umumbashariy muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topishga bag'ishlangan.

Unda terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashishning samarali mexanizmlarini shakllantirishdan ko'zlangan maqsadlar belgilab berilgan.

Terrorizm va ekstremizm muammosi global ijtimoiy hodisa sifatida dunyoning barcha davlatlarini qamrab olgan. O'zbekiston ham jahon hamjamiyatining ajralmas qismi sifatida bundan mustasno emas.

So'nggi yillarda Yangi O'zbekistonning terrorizm va ekstremizmga qarshi harakatlari Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari uchun o'ziga xos namuna bo'lib xizmat qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilga nisbatan 2018-yilda O'zbekistonda terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar soni 65 foizga kamaydi.

Yoshlarning huquqiy va diniy bilimini oshirish orqali ekstremistik targ'ibotga, radikallashuvga qarshi kurashishning o'zbek modeli muvaffaqiyat qozondi. Huquqiy va diniy bilimlarini oshirish vositasida yoshlar o'rtasida ekstremistik tashviqotga qarshi turishga asoslangan mazkur model samarali bo'lib chiqdi.

O'zbekistonda terrorizmga qarshi kurashishning o'zbek modeli, avvalambor, huquqiy va siyosiy madaniyatni, ma'naviy va diniy ma'rifatni oshirish orqali odamlar ongi, birinchi navbatda, yoshlar ongini oshirish uchun kurash sifatida tushuniladi. Ijtimoiy reabilitasiya, ekstremistik g'oyalar ta'siri ostida bo'lgan va o'z xatolarini anglaganlarning normal hayotga qaytishi bo'yicha olib borilayotgan tizimli ishlar ham ijobiy natijalarni bermoqda. Mamlakatda yangi-terrorologiya fani shakllanmoqda, ushbu global hodisalar tahliliga bag'ishlangan qator monografiyalar, risolalar va maqolalar nashr etilmoqda, dissertasiyalar himoya qilinmoqda. Ularda o'zbek modelining mazmun-mohiyati, mazkur makon va zamon tanlamas illatga qarshi kurashishda davlat organlari va jamoatchilik tajribasi har tomonlama ko'rib chiqilgan.

Bu boradagi milliy va xalqaro sa'y-harakatlarni birlashtirish orqali samarali profilaktik chora-tadbirlarni belgilash, terrorizm va ekstremizmning oldini olish, ularni moliyalashtirish manbalari va kanallariga barham berish davlat siyosatining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-iyuldagi farmoni bilan 2021–2026-yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlanib, yo'nalishlari belgilandi.

Bugungi kunda xalqaro terrorizm va ekstremizm kabi global hodisalarga qarshi ziyolilar, olimlar, diniy ta'limot mutaxassislarining kurashi faollashgani jaholatga qarshi ma'rifat bilan javob qaytarishning muhimligini tasdiqlaydi.

O'tgan yillarda Global terrorizm indeksi (Global Terrorism Index) bo'yicha tadqiqotlar 135 ta davlatni qamrab oldi. Unga ko'ra, O'zbekiston ro'yxatning 134-pog'onasini egalladi va bir necha yillardan buyon terrorizm xavfi past bo'lgan yetakchi davlatlar qatoridan joy oldi. Mamlakatimiz bunday natijaga davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining muvofiqlashtirilgan faoliyati, aholi o'rtasida tizimli profilaktika ishlarini olib borish orqali erishmoqda. Shuningdek, BMT mojaro zonalaridan ayollar va bolalarni o'z vataniga qaytarish bo'yicha o'zbek modelini ham yuqori baholadi.

O'zbekiston Respublikasi Hukumati va Misr Arab Respublikasi Hukumati, bilan 2007-yil 18-aprel kuni Qohira shaxrida bu borada bitim tuzilgan O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning 2007-yil 3-iyuldagi PQ-666-sonli “Xalqaro shartnomani tasdiqlash to‘g‘risida” gi qarori bilan tasdiqlangan ushbu qarora 2007-yil 25-dekabrda kuchga kirgan. Mazkur qarorada jinoiy faoliyatning barcha shakllariga, xususan, terrorizm, transmilliy va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashda hamkorlik qilishga intilib, mazkur jinoyatlar va harakatlarning tinchlikka, barqarorlikka, xavfsizlikka tahdid solayotganidan tashvishlanib, yuqorida ko‘rsatilgan jinoyatlarga qarshi ta‘sirchan chora-tadbirlar ko‘rish zarurligiga ishonch hosil qilib, tomonlar qo‘shilgan tegishli xalqaro konvensiyalarni e‘tiborga olib, teng huquqlilik va o‘zaro manfaatdorlik tamoyillardan va shuningdek jinoyatchilikka qarshi samarali kurash olib borish o‘zaro xohishlaridan kelib chiqishi belgilangan.

Ushbu qarordan kelib chiqqan holda quyidagi kelishuv maqullangan:

1. Tomonlar o‘zlarining vakolatli organlari orqali, ushbu bitim qoidalariga muvofiq o‘z davlatlarining milliy qonunchiligi va xalqaro majburiyatlariga rioya qilib, uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurashishda hamkorlik qiladilar;

2. Ushbu bitimning maqsadlarini amalga oshirish uchun quyidagilar vakolatli organlar hisoblanadi:

O‘zbekiston Respublikasi uchun: Ichki ishlar vazirligi; Milliy xavfsizlik xizmati; Bosh Prokuratura; Davlat soliq qo‘mitasi; Davlat bojxona qo‘mitasi. Misr Arab Respublikasi uchun: Ichki ishlar vazirligi.

3. Ushbu bitimni bajarish maqsadida vakolatli organlar bir-birlari bilan bevosita aloqa bog‘laydilar. Tomonlar o‘z vakolatli organlari orqali ushbu bitim doirasida, o‘z vakolatlari, o‘z davlatlari milliy qonunchiligi va qoidalari doirasida quyidagi sohalarida hamkorlik qilish to‘g‘risida kelishib olgan:

A) Terrorizm:

1. Terroristlar guruhlarining faoliyati va jinoyatlari, ularning o‘zaro aloqalari, rahbarlari, a‘zolari, maxfiy tashkilotlari tuzilishi, ishlatayotgan qurollari va ularning moliyaviy ta‘minlayotgan manbalari to‘g‘risida axborot almashish;

2. O‘z vakolatli organlarining aksilterror faoliyatlarida qo‘llayotgan turli usullari va texnikasi to‘g‘risida axborot almashish;

3. Kuchayib borayotgan terrorizm tahdidi bilan kurashish uchun aeroportlar, temir yo‘l stansiyalari, metropolitenlar va boshqa jamoat joylarining xavfsizligi va himoya qilish chora- tadbirlarini takomillashtirish maqsadida havo va temir yo‘l transporti himoyasi va xavfsizligi sohasida ilmiy va texnikaviy tajriba almashish.

B) Transmilliy va uyushgan jinoyatchilik:

1. Transmilliy va uyushgan jinoyatchilik, ularning rahbarlari, a‘zolari, tuzilishi, faoliyati va aloqalari to‘g‘risida axborot va ma‘lumot almashish;

2. O‘z vakolatli organlari faoliyatining hozirgi zamon usullari va texnikasi to‘g‘risida axborot va tajriba almashish;

3. Jinoyatchilikka, xususan odam o‘g‘irlash, jinsiy va boshqa yo‘sinda majburlash uchun odamlarni yollash, pullarni kontrabanda qilish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni oshkoralashtirish (legallashtirish), hujjatlarni qalbakilashtirish, noyob buyumlar va san‘at asarlarini kontrabanda qilish, transport vositalarining noqonuniy savdosiga qarshi kurashishda axborot va tajriba almashish, shuningdek birgalikda chora-tadbirlar ko‘rish va ikkala davlat fuqarolarini o‘z ichiga olgan, amaldagi va qonuniy faoliyat ko‘rsatayotgan investisiya muassasalari to‘g‘risida axborot bilan ta‘minlash.

C) Narkotik vositalarining, psixotrop moddalar va prekursorlarning noqonuniy ishlab chiqarilishi va noqonuniy aylanishi:

1. Narkotiklar va psixotrop moddalarni noqonuniy ishlab chiqarish, aylantirish va suiiste'mol qilish bilan bog'liq jinoyatlar va boshqa ularga taalluqli jinoyatlar to'g'risida axborot va ma'lumot almashish;

2. Narkotik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarning yangi turlari to'g'risida axborot almashish va shuningdek, bundan moddalarni qidirish, topish va namunalarni almashish bilan bog'liq bo'lgan zamonaviy texnologiyalar va usullar bo'yicha tajriba almashish;

3. Tezkorlik masalalari bo'yicha, shu jumladan alohida ishlarda Tomonlar o'rtasida kelishilgan holda "Nazorat ostida yetkazib berish" kabi masalalarni tergov qilish usuli bo'yicha o'zaro yordam ko'rsatish;

4. Ushbu sohada ichki qonunchilik va huquqiy tartiblarga oid adabiyotlar va matnlar bilan almashish.

Tomonlar quyidagi sohalarda hamkorlik qiladilar:

1. Ekspertlar va mutaxassislar bilan almashish va shuningdek uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashda va ushbu bitimning 2-moddasida ko'rsatilgan jinoyatlarni tergov qilishda qo'llanadigan eng yangi usullarga o'rgatish uchun ish tajribasini almashish;

2. Ta'lim va mutaxassislarni va texniklarni tayyorlash sohasida tajriba almashish, shuningdek maxsus institutlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish;

3. Jinoyatchilikka qarshi kurashning yuqorida ko'rsatilgan sohalarga va xavfsizlikning boshqa sohalariga oid nashrlar, tadqiqot ishlari va kitoblar bilan almashish, ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida shu sohada o'tkaziladigan seminarlar va konferensiyalarda ishtirok etishi belgilangan;

4. Ushbu bitim doirasidagi hamkorlik tomonlar vakolatli organlarining so'rovlar asosida amalga oshiriladi. Bunday so'rovlarni tomonlar vakolatli organlari yozma shaklda rasmiylashtirishlari kerak.

Madaniyat tushunchasini siyosiy jihatdan tahlil qilish va uni ta'riflash juda qiyin. Madaniyat – bu milliy qadriyatlarni yaratuvchi, uning vorisiyligini ta'minlovchi, bugungi global dunyoda esa qadriyatlarni yo'qotuvchi omil sifatida ham namoyon bo'layotgan hodisa, qarashlar tizimidir. Siyosat - bu siyosiy jarayon va munosabatlarda qadriyatlardan foydalanadigan, hokimiyatni saqlab qolish yoki zabt etish, jamiyatni rivojlantirish yoki uning taraqqiyotini sekinlashtirish uchun foydalanadigan institutlarning majmuasidir. Madaniyat siyosati – xalqning siyosiy ongini bilan o'sib boradi. Siyosiy ongning o'zi nima? Siyosiy ong bu xalqning davlat olib borayotgan siyosiy jarayonlarga munosabati ifodasidir. Misol sifatida muhim siyosiy jarayonlardan biri bo'lmish saylov jarayonini keltirishimiz mumkin. Barchamiz unga befarq bo'lmasligimiz darkor.

Respublikamizda bugungi kunda milliy-ma'naviy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda milliy davlatchilik va siyosiy madaniyatni rivojlantirishning o'ziga xos yo'li tanlab olindi. Ya'ni mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq, ajdodlarimiz tomonidan ko'p asrlar davomida yaratib kelingan g'oyat ulkan, bebaho ma'naviy va madaniy merosni tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan nihoyatda muhim vazifa bo'lib qoldi. Bu mamlakat siyosiy hayoti, siyosiy jarayonlar va siyosiy madaniyatning o'zaro munosabatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, siyosiy madaniyat keng ma'nodagi madaniyatning tarkibiy qismiga kirsada, uning mustaqil tarmog'i sifatida rivojlanadi. Keng ma'nodagi madaniyatning rivojlanishi bilan madaniyat siyosati ham rivojlanib boradi. Ma'naviyat esa, ularning har ikkalasining taraqqiyotiga ma'naviy manba sifatida o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazib boradi. Yana ham aniqroq qilib aytganda, yuksak ma'naviyat omili amal qilishi mavjud bo'lgan jamiyat siyosiy madaniyati ham rivojlanib boraveradi. Xulosa o'rnida, Yangi Konstitutsiya davlat va jamiyat boshqaruvida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqimizning boy madaniy va ma'naviy merosini asrab-avaylash va ulardan faxrlanish, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish borasida g'amxo'rlik qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Transmilliy tashkiliy jinoyatchilikka va odam savdosining har qanday ko'rinishiga qarshi kurashish xalqaro hamda mintaqaviy darajada jiddiy yondashuv va o'zaro hamkorlikka asoslansagina yaxshi samara berishi mumkin. Shuningdek, bu illatga qarshi kurashda har bir mahallada tashkil etilgan beshliklarning kunlik vazifasiga aylantirilsa va talab kuchaytirilsa yanada yaxshiroq bo'ladi. Shu orqali mamlakatimizning madaniy qadriyatlarini, urf-odatlarini asl holida saqlab qolishga erishgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning №60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning lavozimga kirishish tantanalimarosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqi 2021 yil 6 noyabr, www.strategy.uz.
3. S.Otamuratov "Siyosiy madaniyatni rivojlantirish omillari".
4. O'zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-4880189>.
5. <https://parliament.gov.uz/oz/news/yangilanayotgan-konstitutsiya-yoshlar-nigohida>.
6. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/8254/5239>.
7. Rustambaev M.X. Jinoyat huquqi: Maxsus qism. T.: 2006. – b. 42.